

УДК: 691.699.86; 692.43

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ. МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

SANDWICH SYSTEMS. MATERIALS AND CONSTRUCTIONS

©Бурцева М. А.

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ),
г. Москва, Россия, marina.burtzeva2012@yandex.ru*

©Burtzeva M.

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE),
Moscow, Russia, marina.burtzeva2012@yandex.ru*

©Медникова Е. А.

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ),
г. Москва, Россия, lisamednikova@gmail.com*

©Mednikova E.

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE),
Moscow, Russia, lisamednikova@gmail.com*

Аннотация. Сэндвич–панель — самонесущая конструкция, состоящая из двух стальных оцинкованных профилированных листов и слоя утеплителя, используемая в качестве стеновых и кровельных материалов. Широко применяются при строительстве промышленных объектов, торговых комплексов, спортивных комплексов, холодильных и морозильных камер, складов, быстровозводимых зданий.

В качестве теплоизоляционного слоя (сердечника панели) применяют изделия на основе каменной ваты: плиты объемно ориентированной структуры и ламелированные изделия, а также вспененные пластмассы. Вспененные пластмассы имеют меньшую теплопроводность, плотность и водопоглощение, но являются опасно горючими материалами, в связи, с чем проводятся исследовательские работы по снижению их горючести.

Главное преимущество сэндвич панели заключается в сочетании качества этого изделия и относительной легкости его монтажа. Прочностные, теплоизоляционные и другие важные характеристики изоляционной оболочки зависят от грамотного соединения панелей и размещения их в конструкции.

Abstract. Sandwich panel is self-supporting structure consisting of two steel zinc-coated profiles with layer of heat retainer. It is used as roofing and walling material. Widely is used in industrial construction, shopping centers, sports complexes, chilling and freezing chambers, storage buildings and quickly erectable housing.

As a heat-insulating layer (core panel) products are used on the basis of stone wool: Plate volume oriented structure, as well as foamed plastic. Foamed plastics have a lower thermal conductivity, density and water absorption, but are dangerously flammable materials in connection with which the research work carried out to reduce their flammability.

The main advantage of sandwich panels is a combination of the quality of products and the relative ease of its installation. Mechanical, thermal and other important characteristics of the insulating jacket are dependent on competent connecting panels and placing them in the design.

Ключевые слова: сэндвич–панель, утеплители, защитные покрытия, профилированные поверхности, замковые соединения, полиуретановый клей.

Keywords: Sandwich–panel, heat retainer, protective coating, profiled surface, interlock, polyurethane adhesive

Сэндвич панели представляют собой трехслойные плиты, состоящие из двух внешних стальных профилированных листов и слоя утеплителя (сердечника). Применение сэндвич панелей предполагает реализацию ряда организационных и материаловедческих задач. Во-первых, актуализация нормативной базы; во-вторых, оптимизация свойств материалов, используемых в изоляционном сердечнике; в-третьих, разработка современных решений, повышающих архитектурную выразительность облицовочных поверхностей.

По нормативной базе, отвечает современным требованиям только ГОСТ 32603-2012 «Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты». Другие нормативные документы имеют дату переиздания до 1991 года и нуждаются в актуализации [1, 2].

Одним из самых распространённых утеплителей, которые используют при изготовлении сэндвич панелей, являются изделия на основе каменной ваты: плиты объемно ориентированной структуры и ламелированные изделия [3, 4]. Это единственный в своей категории материал, который имеет сертификат категории НГ (негорючий). Другим распространенным теплоизоляционным материалом является пенополистерол (SP — пенополистирол вспененный; XPS — пенополистирол экструдированный). Теплоизоляционный сердечник из пенополиуретана (PUR) обеспечивает панелям наилучшие теплосберегающие характеристики. Материал лишь на 3% имеет твердую структуру, которая обеспечивает и жесткость, и упругость конструкции наполнителя [5, 6].

Все вспененные пластмассы обладают минимальной теплопроводностью, но являются опасно горючими материалами (Г3...Г4), что ограничивает возможности их применения. Плиты из полиизоцианурата (PIR) имеют показатель горючести Г2 и могут применяться во всех климатических районах при температуре окружающей среды от –65 до +110 °С. Одно из преимуществ – это то, что при воздействии пламени на материал образуется «пористая» углеродная матрица и наружный слой полимера обугливается. Углеродная матрица защищает от огня внутренние слои полимера, что делает сэндвич панели PIR предельно теплостойкими по сравнению с панелями PUR [7, 8].

Немаловажную роль для придания прочности сэндвич панелям играет двухкомпонентный полиуретановый клей, который скрепляет все составляющие этой конструкции в единый строительный элемент. В сэндвич панелях с утеплителями PUR или PIR клей не применяется, вследствие того, что данные материалы обладают прекрасной адгезией к металлическим облицовкам.

Для обшивки используется окрашенная оцинкованная рулонная сталь с защитным покрытием (толщиной 0,5– 0,7 мм). В основном применяют полимерные покрытия на основе полиэстера (PE), пурала (Pural), поливинилфторида (PVDF) и пластизола (PVC200). Цвета панелей определяется в соответствии с международным каталогом цветов RAL.

Рисунок 1. Структура облицовочного листа PRINTECH:

- 1 — прозрачное покрытие; 2 — рисунок — 3 мкм; 3 — базовое покрытие — 15–20 мкм;
 4 — грунтровка — 5 мкм; 5 — цинкованное покрытие; 6 — холоднокатанный стальной лист;
 7 — хромированное покрытие; 8 — полиэстер.

В последнее время все большую популярность приобретают сэндвич панели со стальным покрытием, произведенным с применением технологии PRINTECH (Рисунок 1). Преимущество данного покрытия заключается в многообразии расцветок и рисунков (дерево, кирпич, натуральные камни и многие другие), выполненных офсетным способом на оцинкованном стальном листе [9, 10]. PRINTECH является крайне устойчивым материалом и выпускается на основе модифицированного полиэстера и PVDF.

Особое внимание уделяют разработке и совершенствованию систем стыковочных узлов, надежной герметичности стыков, вопросам ползучести, ветрозащиты, адгезии клеев при контакте «утеплитель — металлическая поверхность», набору эластичных температуростойких мастик.

Для стеновых панелей характерны два вида замковых соединений: панель с симметричным замком по толщине панели, который образует стык в шпунт — открытое крепление (*Z*) и панель с несимметричным замком по толщине панели, который образует стык в шпунт — скрытое крепление (*S*). Плиты могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Вертикальную раскладку чаще всего применяют при небольшой высоте здания.

Рисунок 2. Замок ROOF-LOCK.

Сэндвич панели используются для кровельного покрытия при углах наклона больше 7%. Использование сэндвич панелей для монтажа кровли исключает необходимость дополнительной гидроизоляции. Для гарантии 100% герметичности разработан специальный замок ROOF-LOCK (Рисунок 2), обеспечивающий безупречную стыковку панелей.

Главное преимущество сэндвич панели заключается в сочетании качества этого материала и относительной лёгкости его монтажа. Панели не дают большой нагрузки на

несущую конструкцию, поэтому без труда транспортируются и собираются в любых условиях. Прочностные, теплоизоляционные и другие важные характеристики изоляционной оболочки зависят от грамотного соединения панелей и размещения их в конструкции.

Список литературы:

1. Жуков Р. Х., Бессонов И. В., Сапелин А. Н., Наумова Н. В., Чукунин А. С. Композитные стеновые материалы // Итальянский научный обзор. 2014. №2 (11). С. 155–157.
2. Гнип И. Д., Вайткус С., Кершулис В., Вейелис С. Эксперименты для долгосрочного прогнозирования деформации ползучести пенополистирола под сжимающей стресса // Polymer тестирование. 2010. №29. С. 693–700.
3. Румянцев Б. М., Жуков А. Д. Энергетическая эффективность и методология создания теплоизоляционных материалов // Вестник ВолгГАСУ. 2014. №3 (23). С. 3.
4. Жуков А. Д., Смирнова Т. В., Зеленщиков Д. В., Химич А. О. Термическая обработка минеральной ваты. Мат. Advanced Materials Research (Швейцария). 2014. ТТ. 838-841. P. 196–200.
5. Жуков А. Д., Чугунков А. Б. Локальная аналитическая оптимизация технологических процессов // Вестник МГСУ. 2011. №1–2. С. 273–278.
6. Жуков А. Д. Системы изоляции и устойчивое строительство / А. Д. Жуков, Е. Ю. Боброва, Д. Б. Зеленщиков, Р. М. Мустафаев, А. О. Химич // «Дополнительные материалы, конструкции и Машиностроение». Т. 1025-1026 (2014). P. 1031-1034.
7. Румянцев В. М., Жуков А. Д., Боброва Е. Ю., Романова И. П., Зеленщиков Д. В., Смирнова Т. В. Системы изоляции и методики оценки долговечности. / МАТЕС веб-конференций. Том 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604036>.
8. Гнип И. Я., Кершулис В. И., Вайткус С. И. Доверительные интервалы прогноза деформаций ползучести пенопласта из полистирола // Строительные материалы. 2005. №3. С. 47–49.
9. Румянцев В. М., Жуков А. Д., Зеленщиков Д. В., Чукунин А. С., Иванов К. К., Сазонова Ю. В. Изоляционные системы здания constructions / МАТЕС Web конференций. Т. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604027>.
10. Румянцев В. М., Жуков А. Д., Боброва Е. Ю., Смирнова Т. В. Технологические аспекты эксплуатационной стойкости минеральных волокон // Промышленное и гражданское строительство. 2015. №1. С. 32–36.

References:

1. Zhukov R. Kh., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V, Chkunin A. S. Kompozitnye stenovye materialy // Ital'yanskii nauchnyi obzor. 2014. Vyp. 2 (11). Pp. 155-157
2. Gnip I. J., Vaitkus S., Keršulis V., Vejelis S. Eksperimenty dlya dolgosrochnogo prognozirovaniya deformatsii polzuchesti penopolistirola pod szhimayushchei stressa // Polymer testirovanie. 2010. No. 29. Pp. 693-700.
3. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D. Energeticheskaya effektivnost' i metodologiya sozdaniya teploizolyatsionnykh materialov // Internet Smirnova-Vestnik VolgGASU. 2014. No. 3 (23). Pp. 3.
4. Zhukov A. D., Smirnova T. V., Zelenshchikov D. B., Khimich A. O. Termicheskaya obrabotka mineral'noi vaty Maty. Advanced Materials Research (Shveysariya) tt. 838-841 (2014). Pp. 196-200.
5. Zhukov A. D., Chugunkov A. B. Lokal'naya analiticheskaya optimizatsiya tekhnologicheskikh protsessov // Vestnik MGSU. 2011. No. 1-2. Pp. 273-278.
6. Sistemy Zhukov R. Kh. Izolyatsiya i zelenyi ustoichivoe stroitel'stvo / R. Kh. Zhukov, E.Yu. Bobrova, D.B. Zelenshchikov, R.M. Mustafaev, A.O. Khimich // «Dopolnitel'nye materialy, konstruktсии i Mashinostroenie». Ob"emy 1025-1026 (2014). Pp. 1031-1034.

7. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu, Romanova I. P., Zelenshchikov D. B., Smirnova T. V. Sistemy izolyatsii i metodiki otsenki dolgovechnosti. / MATEC veb-konferentsii. T. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20168604036>.
8. Gnip I. Ya., Kershulis V. I., Vaitkus S. I. Doveritel'nye intervaly prognoza deformatsii polzuchesti penoplasta iz polistirola // Stroitelnye materialy. 2005. No. 3. Pp. 47-49.
9. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D., Zelenshchikov D. B., Chkunin A. S., Ivanov K. K., Sazonova Yu. V. Izolyatsionnye sistemy zdaniya constructions / MATEC Web konferentsii. T. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20168604027>.
10. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu., Smirnova T. V. Tekhnologicheskie aspekty ekspluatatsionnoi stoikosti mineral'nykh volokon // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2015. No. 1. Pp. 32-36.